

DUTOR ZAVQI

Normatova Aziza

Termiz ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031595>

Annotatsiya: Dutor ayollar uchun o'z hissiyotlarini ifoda qilishning eng muhim vositasidir. Bu cholg'uning mavjudligi bois ayollar musiqiy madaniyati o'ziga xos rivojlandi. Dutor ayollar qo'llaydigan cholgular ichida eng asosiysi bo'lib qoldi va o'zbek ayollari musiqiy madaniyati rivojiga salmokli xicca qushdi.

Kalit so'zlar: Lutfiy, Navoiy, Atoiy, Bobur, shuningdek, Zebuniso, Uvaysiy, Nodira, Mahzyna, Ojiza

Dutor ayollar uchun o'z hissiyotlarini ifoda qilishning eng muhim vositasidir. Bu cholg'uning mavjudligi bois ayollar musiqiy madaniyati o'ziga xos rivojlandi. Dutor ayollar qo'llaydigan cholgular ichida eng asosiysi bo'lib qoldi va o'zbek ayollari musiqiy madaniyati rivojiga salmokli xicca qushdi.

Dutor cholg'usi qo'llaniladigan geografik markazlardan biri Farg'ona va Andijon viloyatlari bo'lib, uning ta'sir doirasi barcha o'troq o'zbeklar istikomati qiladigan xududlarga yoyildi. Dutor ijrochiligi ustozona ta'limning izchil tizimiga, uning belgilangan yo'nalishi, usul majmui, kasbiy uslubi, shaxsiy tarbiyasi va yorqin tarkibiga asoslangandir. Bu an'anaviy kasbiy san'at va badiiy xavaskorlikka xam tegishlidir. Dutorchini o'qitish, umumbadiiy tarbiyaning ajralmas qismi bo'lib, estetik natijalarga erishishga intilayotgan sozanda shaxsini kamol toptirishda katta axamiyatga ega.

Dutor - chertib chalinadigan torli musiqiy asboblari sirasiga mansub bo'lib, Markaziy Osiyo davlatlarining deyarli barcha o'lkalarida, shuningdek ko'pgina xorijiy Sharq mamlakatlarida keng tarqalgan. Dutor chalish san'atini puxta egallagan sozandalar ijrochiligi hamda kasbiy va havaskorlik ijodi namunalari avlodlardan-avlodga o'taverib sayqallashgan va O'zbekistonda azaldan o'troq xolda yashagan axoli orasida uni qiyomiga etkazib ijro etish an'anaga aylana borgan.

Dutorda va dator jo'rligida ijro etilgan qo'shiq, ashula va cholg'u kuylarining ohanglari zamirida sharq mumtoz adabiyotining namoyandalari Lutfiy, Navoiy, Atoiy, Bobur, shuningdek, Zebuniso, Uvaysiy, Nodira, Mahzyna, Ojiza va boshqalarning ijodidan rang olgan lirik - falsafiy mazmun yotadi. Dutor ohanglarining rang-barangligi va boyligi xalqning turmush tapzi, madaniyati qirralarini o'zida aks ettirgan bo'lib, Sharq xalqlari musiqiy tafakkurining nafis jilolarini o'zida mujassamlashtirgan. Yuksak nafis fazilatlarga, moxirona ijrochilik an'analariga ega bo'lgan va o'ziga xos milliy tarovatni yorqin ifodalab

kelayotgan dutor musiqasi shu davrgacha ilmiy asosda mahsus tadqiqot ob'ekti sifatida e'tibordan chetda edi.

Mazkur tadqiqot ishi bo'yicha quyidagi takliflarni berib o'tgan bo'lar edik:

- Musiqa cholg'u asbobini (o'tirib,turib) ushlab holatlari.
- O'quvchi musiqi tovushiga ovozini sozlash va shu tariqa musiqi cholg'u asbobini sozlash.
- Musiqa asariga qarab nota yozuvlarini musiqi cholg'usi yordamida ijro etish.
- Musiqa cholg'usi bilan musiqi ijrosi tovushni eshitib unga jo'rnovozlik qilish.
- Tovush kuchini o'zgartiruvchi belgilar, sur'atlarning ba'zi turlarini qo'llash.
- Musiqa asarining badiiy xususiyatlarini mazmunini anglash.
- Musiqa ijrosini eshitib uni musiqi cholg'usi yordamida qaytarib berish.
- Berilgan uy vazifalarini mustaqil tarzda bajara olish.
- Anjuman va ko'rik tanlovlarda mustaqil ish natijalari asosida tayyorlangan musiqi asari bilan qatnashish.

GLOSSARY:

Dutor ([forscha](#): □□□□□) — [O'rta Osiyo](#), [Eron](#) va [Janubiy Osiyoda](#) tarqalgan an'anaviy ikki [torli musiqi asbobidir](#). Nomi [fors tilidan](#) „ikki tor“ (< *du* — „ikki“, *tār* — „tor“) deb tarjima qilinadi, biroq [Hirot](#) dutori o'n tor'tta torli bo'ladi. Dutor XV asr atroflarida paydo bo'lgan.

Anglanganlik – idrok tafakkur bilan chambarchas bog'liq jihati. Musiqi tinglash faoliyati hamisha musiqiy tafakkur orqali anglanganlik bilan yakunlanadi, musiqi anglangan bo'lsa, u yaxlit idrok etilmagan deyish mumkin;

Qo'shiq — keng ma'noda she'riymusiqiy janr; vokal musiqiannnt eng ommalashgan, ko'proq band shakliga asoslangan turi, shuningdek, kuylashga mo'ljallab to'qilgan she'riy asarlarning umumiy ifodasi. Xalq ijodiga mansub, bastakor va kompo-zitorlar yaratgan, ommabop musiqi yo'nalishidagi qo'shiqlar farqlanadi.

Cholg'ushunoslik – ushbu fan asosan milliy sozlarimizning paydo bo'lishi tarixi, shakllanishi, tuzilishi va ularning hozirgi musiqi ijrochiligidagi o'rni haqida ma'lumot berishga yo'naltirilgan.

Navo – Navoiy o‘z taxallusini Navo so‘zidan olib, gullar ishqida navo chekuvchi bulbul ma’nosida ishlatgan.

Avj – Cho‘qqi ma’nosida.

Diafragma ([yunoncha](#): diaphragma — to‘siq) — 1) biror fizik sistemaning qismlarini ajratib turuvchi to‘siq; 2) optikada — optik sistemalar (teleskop, mikroskop, spektroskop, kino va fotoapparatlar va b.) da yorug‘lik nuri dastasining ko‘ndalang kesimini cheklovchi noshaffof to‘siq. Shaffof ekrandagi kichik teshik ham diafragma bo‘ladi. Linza va ko‘zgu gardishi, ko‘z qorachig‘i va b. optik buyumlar diafragma vazifasini bajaradi. Optik sistemaning yorug‘lik kuchi va tasvir sifati diafragmaning katta-kichikligi va vaziyatiga bog‘liq bo‘ladi. Foto- va kinoapparatlarda diafragma ob‘yektiv ichida linzalar orasiga joylashtiriladi. Hozirgi zamon foto- va kinoob‘yektivlari iris diafragma bilan ta‘minlanadi. Iris diafragma halqaga o‘rnatilgan bir nechta o‘roqsimon yaproqchalardan iborat. Halqani burib, ob‘yektivdagi teshik kattaligini o‘zgartirish mumkin. Yorug‘lik nurlari optik sistemadan chiqayotganda ular maydonini g‘oyatda toraytiradigan diafragma apertura diafragmasi deyiladi; 3) elektron optikada — zaryadlangan zarralar dastasi kesimini cheklovchi elektr o‘tkazuvchi plastin-kadagi tirqish; 4) o‘lchash texnikasida — quvurlardan oqayotgan bug‘, gaz va suyuqliklar sarfini o‘lchashda qo‘llaniladigan teshikli disk; 5) turbinalarda — yo‘naltiruvchi apparat kurakchalari o‘rnatiladigan halqasimon to‘siq; 6) gidrotexnika inshootlarida — gidravlik zulfin elementi; beton, temirbeton, metall, ba‘zida yog‘ochdan qilingan vertikal devor ko‘rinishidagi qurilma.

Nafas, nafas olish ([lotincha](#): *respiratio*) — organizmga kislorod kirib, undan karbonat angidrid (CO₂) chiqib ketishi, shuningdek, hujayra va to‘qimalarda kislorod yordamida kechadigan organik moddalarning oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari natijasida organizm hayot faoliyati uchun zarur bo‘lgan energiya ajralib chiqishidan iborat jarayonlar majmui. Bir hujayrali jonivorlar va tuban o‘simliklar nafas olishidagi gaz almashinuvi hujayralar sirti orqali, yuksak o‘simliklarda butun tanadagi hujayralararo qobiq orqali diffuziya yo‘li bilan sodir bo‘ladi. Tuzilishining murakkablashishi va tana hajmining kattalashib borishi bilan nafas olish vazifalarini o‘tovchi maxsus tuzilma yoki a‘zolar hamda qon aylanish sistemasi rivojlana boradi, bu sistemada O₂ va CO₂ ni bog‘lash va tashish xususiyatiga ega bo‘lgan qon va limfa aylanib yuradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда musiqa san‘atini yanada rivojlantirishni qullab quvvatlash va

- рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 1995 йил 20 октябрь // Ўзбекистон овози. – Тошкент, 1995. – 21 октябрь. – Б. 1-
2. Abdullaeva. O “Ansambl cholg`ularini o`rganish” T, 2006
 3. Kosimov. O Dutor taronalari. Toshkent, 1978
 4. Rasultoev J.K. “O`zbek dutor ijrochiligi” T- 1997

